

VASIYLIK VA HOMIYLIK INSTITUTI TUSHUNCHASI VA MAZMUNI

Choriyeva Xurshidabonu Xurram qizi

O'zbekiston Milliy universiteti

Huquqiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

E-mail: choriyeva_xx@nuu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14217124>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 25-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

vasiylik, homiylik, asrab olish, sud, qonunchilik.

ABSTRACT

Ushbu maqolada vasiylik hamda homiylik tushunchalari tahlil etiladi, mamlakatimizdagi vasiylik va homiylik institutlari haqida so'z yuritilib, chet el tajribasi hamda olimlarining fikri ham tahlil qilib o'tiladi. Yakunda, muallif tegishli takliflarni ilgari suradi.

KIRISH

Vasiylik va homiylik instituti huquqiy tizimning muhim elementi bo'lib, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishni, shuningdek, butun jamiyatning samarali faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Ushbu institut huquqiy, ijtimoiy va ekologik manfaatlarning buzilishi bilan bog'liq tahdidlarning oldini olish va bartaraf etishga qaratilgan normalar, institutlar va mexanizmlarni o'z ichiga oladi.

ASOSIY QISM

Ta'kidlash lozimki, vasiylik va homiylik institutini faqat fuqarolikhuquqiy institut sifatida talqin etish mumkin emas. Chunki, ushbu institut normalarining katta qismi vasiylik va homiylikka muhtoj shaxslarni aniqlash, vasiylik va homiylikni belgilash, vasiy va homiy faoliyati ustidan nazorat qilish tashkil etadi.

Bir qator huquqshunos olimlar vasiylik va homiylikni qat'iy ravishda fuqarolik huquqiga taalluqliligini bildirishsa, ayrimlari vasiylik va homiylikning kompleks institutligi borasidagi fikrlarga qo'shilishadi. Bu borada xorijiy mamlakatlar qonunchiligida belgilangan normalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Fransiya huquqi bo'yicha, vasiylik bo'yicha qoidalar Fuqarolik kodeksida belgilangan (Fransiya Fuqarolik kodeksining X tituli 2-bobi 1-tomi). XX asrning ikkinchi yarmida vasiylik instituti Fransiyada sezilarli darajada o'zgardi: kodeks matniga muhim o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi (1964 yil 14 dekabr, 1974 yil 5 iyul, 1975 yil 11 iyul, 1985 yil 23 dekabr, 1989 yil 10 iyul, 1993 yil 8 yanvar qonunlari). Bu o'zgarishlar natijasida Fransiyaning amaldagi Fuqarolik kodeksining vasiylik to'g'risidagi normalarining aksariyat qoidalari ommaviy-huquqiy tus kasb etadi.¹ Ma'lumki, kodeks hajm bo'yicha katta va ko'plab munosabatlarni qamrab oladi. Kvebek Grajdandlik kodeksidagi vasiylik va homiylik "Shaxslar to'g'risida"gi birinchi kitobda joylashtirilgan. Tegishli normalar "Shaxslarning

¹ Гражданский кодекс Квебека. Серия: Современное зарубежное и международное частное право. М., 1999. – С. 62–77.

muomala layoqati to'g'risida" deb nomlanadigan to'rtinchi titulning ichidagi ikkinchi bobda hamda uchinchi titul ("Voyaga yetmagan bolalarni vasiylikka olish" va "Voyaga yetmaganlar ustidan nazoratning rejimlari to'g'risida")da belgilangan. Ma'lumki, mazkur kodeksning tuzilishi va mazmuniga Fransiya fuqarolik huquqi sezilarli darajada ta'sir ko'rsatgan. Kvebek Grajdanklik kodeksidagi vasiylik va homiylikning o'rni Fransiya Fuqarolik kodeksi bilan o'xshashdir.² Ushbu muammo 1889-yildagi Ispaniya Grajdanklik kodeksida ham Fransiyadagi kabi hal qilingan. Ushbu kodeksning "Shaxslar to'g'risida"gi birinchi kitobi fuqarolik, nikoh va ajralish, oilaviy munosabatlar, vasiylik va homiylik masalalarini tartibga soladi. Shunga o'xshash normalar Latviya Respublikasi Fuqarolik konunida ham mavjud. Mazkur qonunning birinchi qismi "Oila huquqi" deb nomlansa, uning to'rtinchi bo'limi to'lig'icha vasiylik va homiylikka bag'ishlangan. Vasiylik va homiylikning umumiy qoidalari Qirg'iziston, Belarus, Ozarbayjon davlatlari Fuqarolik kodekslarining birinchi bo'limida joylashtirilgan. Pandekt tizimlari vasiylik va homiylikka oid qoidalarni fuqarolik qonunchiligining ichida joylashtiradi, biroq ularni oilaviy huquq bo'limiga kiritadi. Yaponiyada vasiylik instituti oilaviy munosabatlarni tartibga soluvchi Fuqarolik kodeksining to'rtinchi bo'limiga kiritilgan.

Davlat boshqaruv organlarining ushbu masalalar bo'yicha vazifalari vasiylik va homiylik faoliyatini tashkil etishga bog'liq bo'ladi. Tashkiliy vazifalarni vasiylik va homiylik organlarining faoliyati orqali ta'minlovchi ma'muriy-huquqiy tuzdagi normalarning mavjudligi vasiylik va homiylik institutining to'lig'icha fuqarolik-huquqiy institut bo'lish imkoniyati bermaydi. Vasiylik va homiylik institutiga oid qoidalar mavjud bo'lgan mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunchilikning alohida normalari mazkur institutni mahalliy davlat hokimiyati huquqiga ham "mansubligini" anglatmaydi, chunki bu normalarning aksariyati vasiylik va homiylik institutini tayinlash bilan bog'liq, xolos. Shu bois mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunchilik normalari faqat vasiylik va homiylik organlarini tashkil etish tartibini, mahalliy davlat hokimiyatining turli organlari o'rtasida vasiylik va homiylik organlarining vakolatlarini taqimlash tartibini nazarda tutadi. Aksincha, ushbu normalar vasiylik va homiylik organining vasiylikdagi va homiylikdagi shaxslarga nisbatan vakolatlari hajmi masalasiga taaluqli bo'lishi, vasiylik va homiylikni belgilash va bekor qilish tartibini, vasiy va homiy faoliyati ustidan nazorat shakllarini belgilashi mumkin emas. Mahalliy davlat hokimiyati organlari to'g'risidagi qonunchilikning vasiylik va homiylikni huquqiy tartibga solishidagi aralashuvini bunday cheklash ushbu institutning vazifalari va tartibga solish predmeti bilan bog'liq.³

Vasiylik va homiylik institutining mazmuni

1. Vasiylik: Vasiylik ota-onasi yoki qonuniy vakillari bo'lmagan voyaga etmagan bolalarga, shuningdek muomalaga layoqatsiz fuqarolarga o'rnatiladi. Vasiy vasiy vasiyning tarbiyasi, ta'limi va sog'lig'i uchun to'liq javobgarlikni o'z zimmasiga oladi. U davlat va sud organlarida vakillik manfaatlarini himoya qiladi.
2. Homiylik: muayyan yoshga to'lgan, mustaqil yashashga layoqatli, lekin qo'llab-quvvatlash va yordamga muhtoj voyaga yetmaganlar uchun vasiylik belgilanadi. Ishonchli vakil vasiylarning huquqlari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishini ta'minlaydi, ularning o'qitilishi va rivojlanishini nazorat qiladi.
3. Vasiylik va homiylikni tashkil etish: Vasiylik va homiylik rasmiylashtiriladi, ya'ni sud yoki vasiylik organlarining qarori, shuningdek qonun talablariga rioya etilishi talab qilinadi.

² Вагацума С., Ариидзуми Т. Гражданское право Японии (в двух книгах). Кн. 1. М., 1983.

³ Мицкевич А.В. Система права и система законодательства: развитие научных представлений и законотворчества // Проблемы современного гражданского права. М., 2000. - С. 26, 27.

Qarorda bo'lganlarning turmush sharoitini o'rganish, vasiy va homiylarni tayyorlash ham muhim o'rin tutadi.

4. Vasiylar va homiylarning huquq va majburiyatlari: Vasiylar va homiylar o'z qaramog'idagilar manfaatlarini ko'zlab qarorlar qabul qilish, shuningdek, davlat va shahar organlaridan yordam olish huquqiga ega. Biroq ular ham imkoni boricha qaramog'idagilarning fikrini inobatga olib, ularning manfaatlarini ko'zlab ish tutishlari shart.⁴

5. Manfaatlarni nazorat qilish va himoya qilish: Vasiylik va homiylik instituti vasiylik va homiylik faoliyatini nazorat qilish, shuningdek, vasiylikdagilarning huquq va manfaatlarini himoya qilish mexanizmlarini o'z ichiga oladi. Vasiylik va homiylik organlarining yashash va ta'lim sharoitlarining me'yorlarga muvofiqligini ta'minlash maqsadida muntazam tekshiruvlar o'tkazib turadi.

Ukraina qonunchiligi asosida vasiylik va homiylik institutini tahlil qilar ekan I.Yaniskaya ayrim e'tiborga molik fikrlarni bildirib o'tadi. Uning fikricha, bugungi kunda huquqiy adabiyotlarda vasiy (homiyl)ning harakatlarini vasiylikdagi (homiylkdagi) shaxs foydasiga muayyan xizmatlar ko'rsatish sifatida baholash nuqtai nazari keng tarqalganki, bu holat vasiylik institutini fuqarolik-huquqiy sohaga taalluqligini anglatadi. Xizmat ko'rsatish bilan bog'liq munosabatlar shartnomaviy tus kasb etishi munosabati bilan vasiylik (homiyl) bo'yicha xizmatlarni ko'rsatishni amalga oshirish asosi ham fuqarolik-huquqiy shartnoma bo'lishi lozim. Bunday shartnomani noan'anaviy shartnomalar turiga kiritish mumkin va u haq baravariga ham, tekinga ham tuzilishi mumkin. Ko'pincha vasiy va homiy qarindoshlar orasidan tayinlanganda ularning vasiylik yoki homiylik majburiyatlari tekinga amalga oshiriladi. Bu qoida Ukraina Respublikasi Vasiylik va homiylik qoidalarining 4.12-bandi talablariga ham mos keladi.⁵ Biroq qayd etish lozimki, vasiylikni tayinlash ko'pchilik mamlakatlarda davlat organlarining qarori bilan amalga oshiriladi va shartnoma asosida vasiylik yoki homiylik tayinlanishiga yo'l qo'yilmaydi. Masalan, O'zbekiston va Qozog'iston qonunchiligida vasiylikni tayinlash sud yoki mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan amalga oshirilishi belgilangan. Rossiya Federatsiya va Ukrainada ham vasiylik va homiylik shartnomaga ko'ra tayinlanganda ham sud yoki davlat hokimiyati organi tomonidan tasdiqlanishi hamda mazkur shartnoma ro'yxatga olinishi lozim. Shu bois vasiylik va homiylikni fuqarolik-huquqiy institut sifatida talqin etish masalaga faqat bir yoqlama yondashuvga aylanib qoladi. Shu sababli Ukrainalik mutaxassis I.Yaniskayaning fikrlari bahsliligini ta'kidlagan holda, vasiylik va homiylikning maqsadi faqat muayyan bir huquq sohasi doirasi va qobig'ida hamda faqat shu huquq sohasining usul va metodlaridan foydalanish jismoniy shaxslarning muomala layoqatini amalga oshirishning yetishmagan qismini to'ldirish emas, balki har tomonlama, to'liq va kompleks holda sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan yoki muomala layoqati cheklanganlar hamda ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni joylashtirish, ularning huquqlarini himoya qilish va ularga ijtimoiy g'amxo'rlikning barcha choralari ko'rsatish hisoblanadi. Bunda vasiylik huquqning qaysi sohasi yoki tarmog'ining usul va metodlaridan foydalanish, u bilan bog'liq munosabatlar qonunchilikning qaysi sohasiga joylashtirilganligi alohida yoki muhim ahamiyat kasb etmaydi. Huquq sohalari va tarmog'lari, institutlari va subinstitutlarining bugungi o'zaro yaqinlashuvi va globallashuvi sharoitida huquq sohalarining harakatlanish doirasini cheklash yoki ular elementlarini o'zaro huquqiy tartibga solishda foydalanishni inkor etish kutilgan natijani bermasligi mumkin. Shu sababli vasiylik va homiylik kompleks huquq instituti va alohida mustaqil qonunchilik instituti, degan xulosaga kelish maqsadga muvofiqdir.

⁴ Имомов, Н., and Ф. Урманбаева. "Значение опеки и попечительства как института гражданского и семейного права." *Обзор законодательства Узбекистана* 1 (2017): 36-41.

⁵ Яницкая И. Правовая природа института опеки // *Martie*, 2014. – С. 243-244.

Fikrimizcha, vasiylik va homiylikni to'liq ma'noda qonuniy vakillik shakli sifatida baholash bir qadar noto'g'ridir. Chunki qonuniy vakillik ota-ona va farzandlikka oluvchi tomonidan amalga oshiriladi hamda bunda uchinchi shaxslarning nazorat va kimgadir hisobdorlik talab etilmaydi. Vasiylik va homiylikda esa aksincha, vasiylik va homiylik organining to'liq nazorati ostida muayyan ma'nodagi vakillik amalga oshiriladi bu haqda vasiy hamda homiy hisobot berib boradi.

XULOSA

Ta'kidlash lozimki, vasiylik va homiylik institutini faqat fuqarolikhuquqiy institut sifatida talqin etish mumkin emas. Chunki ushbu institut normalarining katta qismi vasiylik va homiylikka muhtoj shaxslarni aniqlash, vasiylik va homiylikni belgilash, vasiy va homiy faoliyati ustidan nazorat qilishni tashkil etadi. Davlat boshqaruv organlarining ushbu masalalar bo'yicha vazifalari vasiylik va homiylik faoliyatini tashkil etishga bog'liq bo'ladi. Tashkiliy vazifalarni vasiylik va homiylik organlarining faoliyati orqali ta'minlovchi ma'muriy-huquqiy tusdagi normalarning mavjudligi vasiylik va homiylik institutining to'lig'icha fuqarolik-huquqiy institut bo'lish imkoniyatini bermaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мицкевич А.В. Система права и система законодательства: развитие научных представлений и законотворчества // Проблемы современного гражданского права. М., 2000. - С. 26, 27.
2. Яницкая И. Правовая природа института опеки // Martie, 2014. – С. 243-244.
3. Вагацума С., Ариидзуми Т. Гражданское право Японии (в двух книгах). Кн. 1. М., 1983.
4. Гражданский кодекс Квебека. Серия: Современное зарубежное и международное частное право. М., 1999. – С. 62-77
5. Имомов, Н., and Ф. Урманбаева. "Значение опеки и попечительства как института гражданского и семейного права." Обзор законодательства Узбекистана 1 (2017): 36-41.